

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“XAMSA” TOSHBOSMA NASHRLARINING MANBASHUNOSLIK TADQIQI

Dilnoza RUSTAMOVA,

O‘zR FA Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi doktranti,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktrori (PhD) Dilnozaahmadqizi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18886648>

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiy “Xamsa”sining Xivadagi “Xurshid” hamda Toshkentdagi Portsev bosmaxonalarida chop etilgan toshbosma nashrlari manbashunoslik nuqtayi nazaridan tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: “Xamsa”, matbaachilik, toshbosma, noshir, kotib, xotima.

Аннотация. В статье с источниковедческой точки зрения исследуются литографические издания «Хамсы» Алишера Навои, напечатанные в типографии «Хуршид» в Хиве и типографии С. Порцева в Ташкенте. Проведен сравнительный анализ особенностей данных изданий и их роли в истории книгопечатания региона.

Ключевые слова: «Хамса», книгопечатание, литография, издатель, каллиграф (катиб), колофон (хотима).

Annotation. The article examines the lithographic editions of Alisher Navoi's "Khamsa" printed at the "Xurshid" printing house in Khiva and S. Portsev's printing house in Tashkent from a source-study perspective. It provides an analysis of the specific features of these publications and their significance in the history of printing.

Key words: "Khamsa", printing, lithography, publisher, scribe (katib), colophon (conclusion).

Matbaachilikning Turkiston hududiga kirib kelishi o‘zbek adabiyoti rivojiga ham jiddiy ta’sir o‘tkazdi. Noshirlar asosan, diniy asarlar chop etilishiga urg‘u bersada, adabiy manbalar ko‘lami ham ulardan qolishmasdi. 1877-1917-yillar oralig‘ida Navoiy asarlarining toshbosma nusxalari bir necha minglab adadga yetdi. “Xamsa”, “Chor devon”, terma devonlar, “Majolis un-nafois”, “Muhokamat ul-lug‘atayn”, “Munshaot”, “Vaqfiya”, “Tarixi muluki ajam”, “Chihil hadis”, “Mahbub ul-qulub” toshbosmalari o‘lkada keng tarqalib, nafaqat saroy kutubxonlari, balki oddiy xalq va madrasa toliblarining ma’naviy mulkiga aylandi.

Milliy matbaachilik tarixida “Xamsa” dostonlari to‘liq holatda uch marta nashr qilingan. Besh dostonni yaxlit holda chop qilish katta mablag‘ni talab etgan. Shu bois Navoiy devonlari, ayniqsa, terma devonlarga nisbatan epik asarlar nashri kam uchraydi. Dastlab, Xiva dorussaltanada Muhammad Rahimxon II farmoni bilan Mullo Muhammad Yusuf bin Berdimurod So‘fi Xorazmiy (Bayoniy) xattotligida 1294/1877-1878-yillarda “Xamsa” to‘liq chop qilindi. Noshir Komil Xorazmiy dostonlarni 636 sahifada tugal nashr qilishga erishgan hamda an’anaga amal qilib, unga ikki yarim bet kirish so‘z bag‘ishlagan. Bunda uch doston odatdagidek, to‘rtinchisi “Bahromgo‘r”, beshinchisi esa “Iskandarnoma” deb nomlangan. Manbashunos R.Mahmudova nashr

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

haqida ma'lumot berib, 1940-yil Navoiyning 500 yillik yubileyini o'tkazish komissiyasi tomonidan kitob muqovasiga "Mazkur nusxa Navoiy "Xamsa"sini o'qish uchun ishonchli nusxalardan hisoblanadi" deb yozilganini alohida ta'kidlaydi. [2, 67] Bu o'z davrida XIX – XX asr manbalari qadr-qimmat borasida qo'lyozma kabi baholanganini dalillaydi.

Xiva matbaasining dastlabki faoliyati davomida kitoblar savdo maqsadida chop qilinmagan, deydi A.N.Samoylovich. [3,101] Adabiyotlar xon saroyidagilar, olimlar, madrasalarga tarqatilgan, mujalladi esa 200-300 dan oshmagan. [1,101] Demak, "Xamsa" dostonlarining tarqalishi va hajmi ham shu doira hamda adadda bo'lgan, deyish mumkin.

Portsev matbaasi Toshkentda kitoblar qamrovi va texnik imkoniyati jihatdan Laxtindan keyingi o'rinda turgan. Bosmaxona 1888-yilda tashkil qilingan va 1904-1905-yillarda "Xamsa"ni ikki marta chop etishga muvassar bo'lgan. Xiva nusxasidan farqli ravishda ushbu nashr sotuv uchun mo'ljallangan edi.

Ushbu kitob *خمسه امير عيشير نوايي* ("Xamsa"i amir Alisher Navoiy") deb nomlanib, 1322/1904-yilda Qozi Muhammad G'ulom Rasulxo'ja ibn Muhammad Said Rasulxo'ja noshirligida kitobxonlarga taqdim qilingan. Nashrga Muhammad Shohmurod ibn Mullo Shohne'mat kotiblik qilgan. Matnshunos M.Hakimovning keltirishicha, xattot 1888-yildan boshlab Navoiy asarlarini ko'chirgan. Toshkentga toshbosma kirib kelgach u Laxtin, Aka-uka Kamenskiylar, Il'in, Orifjonov matbaalari uchun bir nechta terma devon va "Chihil hadis"ni tayyorlab bergan.[5, 25] "Xamsa" esa Shohmurod kotibning buyuk shoir asarlariga xattotligining eng oxirgi namunasi va ko'plab tajribalarining natijasi deyish mumkin. Kitob so'nggidan xattotning maxsus xotimasi ham o'rin olgan. Boshqa tomondan, ayni shu yilgi nashrning muqovasi och qizil, moshrang, yashil, sariq, kulrang, feruza rangli muqovalar, tamg'a ichida esa Muhammad Sayyidxo'ja hamda Mullo Sayidmuhammad Halim sahhoflarning ismlari keltirilgan. Ehtimol, faqat muqovalar bir necha sahhoflar tomonidan tayyorlangan. Chunki ularning barchasi 512 sahifali matndan tashkil topgan.

Matbaa bir yil o'tib (1323/1905), "Xamsa"ni qayta chop qiladi. Ikkinchi nashr kotibi Abdummannof Qori, noshiri noma'lum. Bu nusxada ham to'rtinchi va beshinchi dostonlarning nomlanishi biroz farqli – "Bahromning yetti ko'rinishi" va "Podshoh Iskandar". Asar matni 508-sahifada kotibning o'n baytli xotimasi bilan yakunlangan:

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O‘RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Xotimada Abdumannof Qori asarni olti oyda husnixat bilan ko‘chirib tugatgani, bu 1323-yilga to‘g‘ri kelgani she‘riy tarzda bayon qilingan.[4,508] Tez yozuvchi xattotlardan bo‘lib tanilgan Qori keyinchalik Orifjonov matbaasi uchun 1917-yilda “Majolis un-nafois”ni ham ko‘chirgani ma‘lum. Aynan shu kotib matnida davr tiliga moslashtirish holatlari ko‘plab kuzatiladi.

Umuman olganda, har uchala nashr ham matn jihatdan to‘liq va yaxlit shakllangan. Tadqiqot avvalida Navoiy dostonlari terma devonlarga nisbatan kam chop etilgani haqida ma‘lumot bergan edik. Bunga iqtisodiy, ijtimoiy va texnik omillar sabab bo‘lganini qayd etish joiz. *Birinchi*dan, beshta mustaqil dostondan, ellik bir mingdan ortiq misradan tashkil topgan asarni xattot toshga ko‘chirish uchun juda uzoq vaqt sarflar, sifatli qog‘ozdan foydalanishiga tog‘ri kelar, natijada kitob tannarxi oshib ketardi. *Ikkinchi*dan, terma devonlar xalq orasida, madrasalarda, bazmlarda o‘qish uchun qulay edi. “Xamsa”ning to‘liq nashrini sotib olishga amaldorlar, yirik savdogarlar, oliy tabaqa vakillarininggina qurbi yetgan. Bu esa uning ommaviy sotilishiga ta‘sir ko‘rsatardi. *Uchinchi*dan, “Xamsa”dek yirik asarning tosh qoliplari va tayyor nusxasi ham juda og‘ir, qolaversa, uni ko‘chirishda chiroyli husnixat va savodga ega usta xattotlar jalb qilinishi lozim bo‘lgan. Shunga qaramay, bu noyob shohona asarni chop qilish matbaalar uchun obro‘ (prestij) sanalgan.

“Xurshid” matbaasidagi “Xamsa” Markaziy Osiyodagi birinchi to‘liq toshbosma nashr hisoblangan. Shu bilan birga, u xonlik darajasidagi loyiha hamda uning madaniy ahvolini ko‘rsatishni ko‘zlagan davlat homiyligida tayyorlangan nashr edi.

Portsev bosmaxonasining ikki nashri Toshkent mintaqadagi kitob savdosi markaziga aylanayotganidan darak bergan. Kitoblar bozor talabiga asoslangan nisbatan ixcham, foydalanish uchun qulay bo‘lgan. Xiva nusxa “san‘at asari” prinsipida, Toshkent matbaasi esa asosan tijorat maqsadi bilan xalq ommasi, talaba va mudarrisga ma‘rifat quroli sifatida yondashadi. Har ikki hududdagi manbalar Navoiy merosini

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ommalashtirish va o'z davrining madaniy, iqtisodiy vaziyati haqida xabar berishi bilan ahamiyatlidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ахунджанов Э.А. К истории разветвения книжного дела в Хиве // Общественного науки в Узбекистане. №7-8. – Ташкент, 1997. – С.101.
2. Mahmudova R. Toshbosma asarlar va ularning o'zbek adabiyoti tarixidagi ahamiyati. filol.fan.nomz.diss... – Toshkent. 1979. – B.171.
3. Самойлович А.Н. Материалы по среднеазиатско-турецкой литературы. Хивинские придворные книгохранилища и книгопечатня // Изв. АН Туркм. ССР. Сер. обществ. наук. №1. – Ашхабад, 1981. – С.82.
4. Xamsa. O'zR FA Davlat adabiyot muzeyi fondi. №6. – B. 508.
5. Hakimov M. Alisher Navoiy asarlarini ko'chirgan xattotlar. – Toshkent: Fan, 1991. – B. 51.